

Estrategia didáctica para minimizar índices de reprobación caso: Exámenes Exactos del TecNM-campus Cd. Juárez

¹J. A. Villaseñor*, ¹A. Meza Galván, ¹R. S. Cera Gaytán, ¹H. A. Sánchez Sánchez y
G. J. Chávez Moreno.

*Departamento de Ciencias Básicas, Tecnológico Nacional de México, Campus Cd. Juárez
Av. Tecnológico 1340, Fuentes del Valle, 32500 Cd Juárez, Chih. México.*

*jalanis@itcj.edu.mx

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

El presente trabajo de investigación muestra la implementación de la estrategia didáctica llamada E2 =ma (por sus siglas Examen Exacto igual a Mejoramiento en el Aprendizaje), con la finalidad de reducir los índices de reprobación y de deserción de los alumnos que cursan las materias de ciencias básicas. El método E2 =ma consiste en 4 pasos: Resultado, Resolver, Revisar y Retroalimentar (4 R). Los resultados empíricos de la aplicación de este métodos muestran que los alumnos se auto motivan, aumenta su confianza y mejora su aprendizaje, Estas habilidades son identificadas [1] como destrezas de un ser humano para formar seres competitivos para el siglo XXI; reflejándose en una mejor calificación final. Se concluye que con esta estrategia de exámenes con respuesta, es más efectivo el aprendizaje y disminuye el estrés y tensión de los alumnos en comparación de un examen tradicional y que no en comparación a los profesores que no llevan el modelo [2].

Palabras clave: Estrategia didáctica, Índices de Reprobación, Estrategia de evaluación.

Abstract

This research work shows the implementation of the didactic strategy called E2 = ma (by its acronym "Examen Exacto" equals Improvement in Learning), in order to reduce the failure and dropout rates of students who take the subjects of basic sciences. The E2 = ma method consists of 4 steps: Result, Solve, Review and Feedback (4 R). The empirical results of the application of these methods show that students motivate themselves, increase their confidence and improve their learning. These skills are identified [1] as the skills of a human being to form competitive beings for the 21st century; reflecting in a better final grade. It is concluded that with this strategy of tests with response, learning is more effective and reduces stress and tension in students compared to a traditional test and not compared to teachers who do not carry the model [2].

Keywords: Didactic strategy, Failure rates, Evaluation strategy.

Introducción

En el IT de Ciudad Juárez se lleva a cabo el MBE en algunas materias de Ciencias Básicas, Administración y Contaduría [3], el cual propone diferentes estrategias didácticas y de evaluación. Un ejemplo son los exámenes inversos, esto es cuando el mismo alumno crea su propio examen basado en lo que se vio en clase, pero a un problema real, fundamentado también en el protocolo de un trabajo de investigación. La estrategia de implementación propuesta se encuadrada en concepto de la "Enseñanzas por Competencias", modelo utilizado en el sistema de Tecnológico Nacional de México [4], [5].

Aparte es una nueva estrategia para ambas partes; se quita el miedo de los exámenes tradicionales y si se tenían dudas en otros tiempos que no se habían presentado, ya que siempre se tiene el pensamiento de "esto en un futuro ¿en qué me va a ayudar?". Lo cual también forma parte del "aprendizaje significativo" que es pasar de lo aprendido en clase a la aplicación real de problemas en la vida cotidiana.

Se quiere que los estudiantes se orienten hacia aprendizajes profundos, hacia el razonamiento, el examen crítico de las evidencias, la aplicación práctica de lo aprendido, la valoración fundamentada, eso es entonces lo que se debe de evaluar.

La evaluación bajo este concepto de exámenes inversos señala a aquello que es realmente valioso en la escuela, puesto que implica para los estudiantes, en fin, de cuentas, aprobar o no aprobar el curso y con frecuencia ser así mismo ubicados en una jerarquía de calificaciones, con posible trascendencia hacia el futuro.

El trabajo llama la atención sobre algunos de los principales problemas que puede representar la práctica de la evaluación tradicional en la escuela, el énfasis en los aprendizajes más superficiales y de menor nivel, la ilusión totalizante, el imposible diagnóstico de lo aprendido como paso previo a toda enseñanza, el esencialismo, el error tomado como anormalidad, el papel de la nota, la instrumentación engañosa, el crecimiento desmesurado de la acción evaluadora de los docentes, la actividad normal de una escuela rica en experiencias formativas.

Realmente la mayor parte de los exámenes no funcionan como un buen instrumento de evaluación debido a su insuficiente certeza. De hecho, los exámenes estandarizados como método evaluativo es algo utilizado a nivel internacional, esto no quiere decir que sea una mala opción para comprobar el progreso de los estudiantes, simplemente que memorizar puede hacerlo cualquiera, pero aprender o llevarlo a la práctica no todos pueden lograrlo y menos cuando el docente no se tiene fijada como meta que sus alumnos no solo aprendan, sino comprendan.

Debido a los datos preocupantes mencionados anteriormente, se ve necesario implementar un nuevo modelo de evaluación que realmente abogue por el verdadero aprendizaje y el correcto desarrollo e implementación de las diversas competencias.

Es por eso por lo que se pretende dar a conocer este nuevo modelo de "examen inverso" el cual consiste en que los propios alumnos realicen su propia prueba, tomando en cuenta los temas vistos en el aula, solo que en este caso desarrollándolos de tal forma que el estudiante refleje absolutamente todo lo que aprendió en todo el curso

Por último, estudios revelan que México es uno de los países con mayor nivel de estrés en el mundo y en general se demuestra en los estudiantes universitarios debido a la sobre carga. Es importante señalar que hay en estudio otras formas y/o estrategias didácticas de aprendizaje y evaluación [6]

Planteamiento del problema

El tema a investigar es la utilización del modelo de aprendizaje invertido a nivel superior mediante la aplicación de exámenes.

Los alumnos no saben cómo implementar, aplicar y en que problemas utilizar los temas vistos en clase, ya que solo se le da seguimiento al temario, sin embargo, no les enseña cómo aplicarlo en el mundo laboral.

Los alumnos no comprenden completamente los temas vistos en clase, para ello los exámenes inversos será una ayuda en donde los estudiantes van a recabar información y utilizarla, haciendo que sean más entendibles los temas brindados por el profesor.

El enfoque pedagógico del aprendizaje invertido permite asegurar el conocimiento que se promete al solicitar una evaluación en donde no solo el profesor asigna un examen para “comprobar” su aprendizaje, sino que de esta manera dichos aprendizajes sean aplicados de una institución educativa a un ambiente externo.

Objetivo General

El objetivo de este nuevo modelo educativo “Exámenes inversos” es utilizar su habilidad analítica, la capacidad para pensar sistemáticamente y practicar lo aprendido en clase, de tal forma crear un examen basado en el conocimiento del alumno con el material de apoyo que el docente le imparte. Con la finalidad de que este modo de enseñanza le sea más útil, tanto al estudiante como al docente, siendo una manera más sencilla de aprendizaje.

Además de que nos ayuden a nuestra vida diaria, ya que con estos podremos dar solución a distintos problemas y sobre todo distintas variables a las cuales nos podemos llegar a enfrentar en aspectos laborales, educativos, entre muchas otras áreas en nuestras vidas.

Uno de los objetivos principales es disminuir el índice de reprobación de los alumnos, incluyendo que el estudiante comprenda los temas y los ponga en práctica podrá dar buenas y mejoradas opciones a la empresa o el ámbito que se decidió estudiar.

Objetivos Específicos

- Crear una mejora en la aplicación de exámenes estudiantiles.
- Innovar el método de evaluación, con la finalidad de que el estudiante se sienta más capacitado creando su propio examen.
- Crear una experiencia significativa.
- Relacionar la información nueva, con la que ya se posee (en el ámbito externo).
- El saber adquirido de los estudiantes utilizarlo en nuevas situaciones y contextos que se puedan aplicar en cualquier área de acuerdo a lo aprendido.
- Plantear actividades que despierten el interés y la curiosidad del alumno a través de un clima armónico e innovador.

Procedimiento de prueba

Dado a la situación que hay sobre los estudiantes que se sienten frustrados o estresados por los exámenes que les imparten los docentes de la institución con sus propios conceptos, ideas, etc. Este se ha visto en la necesidad de que el mismo estudiante realice sus propios exámenes, llevando a cabo el conocimiento de este mismo. De tal forma que desarrolle de manera más sencilla el método de aprendizaje y evaluación. Ponerlo en práctica resulta de gran soporte tanto para estudiante como docente.

Es una prueba en donde participa el profesor y el alumno por partes iguales, dándoles a ambas partes una responsabilidad de enseñanza-aprendizaje más eficaz, trabajando en equipo, con las tecnologías de la información y lo más importante, el conocimiento y la confiabilidad necesaria.

Para lo anterior, se propone un procedimiento de 4 pasos: Resultado, Resolver, Revisar y Retroalimentar:

1. Resultado: en esta primera etapa, se le proporciona al estudiante el problema, caso de estudio o una aplicación, donde se le pide que siga las instrucciones y llegue al resultado esperado. Resultado que el profesor le proporciona al alumno.
2. Resolver: El estudiante, ya sea de manera individual o en equipo, resuelve el problema a través de sus recursos y con asesoría del profesor.
3. Revisar: en esta etapa el estudiante compara su resultado con el del profesor, y entonces decide qué pasos seguir: entregar el problema resultado o encontrar su error y corregirlo.
4. Retroalimentación: el profesor revisará el problema o caso de estudio, asignará una calificación y emitirá una retroalimentación al estudiante.

Debido a los datos preocupantes mencionados anteriormente, se ve necesario implementar un nuevo modelo de evaluación que realmente abogue por el verdadero aprendizaje y el correcto desarrollo e implementación de las diversas competencias.

Es por eso por lo que se pretende dar a conocer este nuevo modelo de “examen inverso” el cual consiste en que los propios alumnos realicen su propia prueba, tomando en cuenta los temas vistos en el aula, solo que en este caso desarrollándolos de tal forma que el estudiante refleje absolutamente todo lo que aprendió en todo el curso

Se esperan resultados definitivamente satisfactorios, que ayuden a disminuir el índice de reprobación en México, el estrés de los estudiantes y que aumente la motivación en estos mismos.

Resultados y discusión

El objetivo principal que se había planteado al inicio era ayudar a desenvolver el completo conocimiento adquirido del estudiante durante todo el periodo escolar, además de contribuir a la reducción del número de reprobados.

Los resultados empíricos entre el grupo de control y el de prueba, de la materia de “Estadística Inferencial II” de la carrera de Ingeniería Industrial, reflejan una disminución al 25 % de alumnos que no acreditan las competencias, y por ende, la asignatura (Figura 1).

Figura 1. Índice de reprobación grupo control vs prueba, materia Estadística Inferencial II – Ingeniería Industrial

Así mismo, en la materia de “Estadística Administrativa II” de la carrera de Licenciatura en Administración y Contaduría, reflejan una disminución al 39 % de alumnos que no acreditan las competencias, y por ende, la asignatura (Figura 2).

Figura 2. Índice de reprobación grupo control vs prueba, materia Estadística Administrativa II – Licenciatura en Administración y Contaduría

Además, esta estrategia, el examen inverso, dio lugar a una manera más práctica de evaluar el aprendizaje, en donde el estudiante mostró acertadamente el aprendizaje que logró obtener:

1. Resultado: en esta primera etapa, se desarrolla un sentido crítico en el alumno al identificar una primera aproximación del procedimiento o método necesario para resolver el problema.
2. Resolver: El estudiante, después de identificar una o más formas de resolver el problema, selecciona la más adecuada, con base a criterios que el mismo define, y procede a llevarlos a cabo para obtener la solución del problema o examen.
3. Revisar: en esta etapa el estudiante agudiza su sentido de observación y raciocino al comparar el resultado obtenido vs la respuesta del problema o examen, y decide que acciones o pasos se deben llevar a cabo.
4. Retroalimentación: el profesor discutirá de manera abierta y franca los resultados obtenidos por el alumno y los del caso de estudio, problema o examen, y emitirá una retroalimentación que le permitirá al estudiante a mejorar su desempeño.

Los jóvenes reflejaron haber aprendido a ser más analíticos, responsables, además de controlar el estrés o la frustración que presentaban antes al momento de realizar una prueba evaluativa.

Conclusión

Finalmente se puede concluir que el método de Examen Inverso es sumamente beneficioso tanto para los estudiantes como para el docente, realmente los resultados fueron totalmente satisfactorios, hizo de las evaluaciones algo preciso, confiable, eficiente, motivante.

Ayudó al estudiante a reflexionar cómo resolver problemáticas que se puedan llegar a presentar, mediante un proceso bien elaborado y confiable ya que al momento de aplicar este tipo de prueba se reflejó más aprendizaje a comparación de evaluaciones anteriores.

Basado en la experiencia, definitivamente recomendaría ampliamente la aplicación de esta prueba ya que arrojó resultados altamente competentes a cualquier otro método. Le da al estudiante un sentido de responsabilidad, además de darle una mayor participación, confianza y entrega al momento de el mismo desarrollar las estrategias para resolver sus problemas.

La diferencia de un examen que se elabora con problemas de internet o de cualquier fuente, es que este tipo de proyectos se realizan con problemas reales que se enfrentan en las diversas empresas y es aquí donde el alumno se enfrenta con el reto de resolución de problemas reales con empresas reales.

Principalmente las materias relacionadas con matemáticas, cálculos, estadísticos entre otras, suelen ser complicadas y tediosas para algunos estudiantes, pero gracias a este tipo de exámenes inversos nos ayuda a que se entienda de la mejor manera posible.

Entonces finalmente podemos decir que se aseveraron nuestros objetivos, ya que este nuevo método ayuda más a los estudiantes en su forma de ser evaluados, evitando el estrés que se llega a presentar, reflejando hasta un 50 % de reducción en el número de alumnos reprobados.

Trabajo a futuro

Para la validez de la estrategia didáctica, se implementará los exámenes exactos en 4 grupos de primer semestre, de asignaturas impartidas por profesores del departamento de Ciencias Básicas, y con base a los resultados se determinará si la estrategia es efectiva para continuar con estudios similares, o no lo es.

Agradecimientos

Un especial agradecimiento a la Maestro Hermenegildo Lagarda Leyva, Director del campus Cd. Juárez del Tecnológico Nacional de México, al Maestro Rigoberto Reyes Valenzuela, Director del campus de Orizaba y al Dr. Eduardo Rafael Poblano Ojinaga del campus la Laguna, por su visión y liderazgo en la realización de esta Investigación.

Referencias

- [1] UNESCO (2005). EFA Global Monitoring Report. UNESCO, Paris pp. 30-37, http://www.unesco.org/education/gmr_download/chapter1.pdf
- [2] Alanís V., J. (2018). Binomio Educativo como estrategia de aprendizaje de las Ciencias. Conferencia magistral presentada en el Congreso Internacional Academia Journal- Tepic 2018.
- [3] Alanís, J., Poblano-Ojinaga, E., Díaz, E., Velázquez, M. y Reyes, R. (2019). Modelo Binomio Educativo ITCJ: Estrategia didáctica para minimizar los índices de reprobación en Ciencias Básicas. Coloquio de Investigación Multidisciplinario. Journal CIM Vol.7, Núm. 1. ISSN: 2007-8102
- [4] TecNM (2015). Manual de Lineamientos Académico - Administrativo del Tecnológico Nacional de México.
- [5] TecNM (2018). Nuevo modelo educativo del Tecnológico Nacional de México. Recuperado de www.tecnm.mx/director-general/modelo-educativopara-el-siglo-xxi-formacion-y-desarrollo-decompetencias-
- [6] Torrado-Arenas, D. M., Manrique-Hernández, E. F., & Ayala-Pimentel, J. O. (2016). La tutoría entre pares: una estrategia de enseñanza y aprendizaje de histología en la Universidad Industrial de Santander. *Medicas UIS*, 29(1), 71-75.